

УДК 37.01:004.896:658.5(061.1)

Т.В. Кузнцова, канд. екон. наук, доц. (УГСП, Переяслав)

Є.С. Кузнцов, викл. (УГСП, Переяслав)

ОСВІТНІ ІННОВАЦІЇ НА БАЗІ СИНЕРГІЇ НЕЙРОПЕДАГОГІКИ ТА РОБОТОТЕХНІКИ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПРИ ЕКСПОРТІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Зростання обсягів експорту до Європейського Союзу (ЄС) робить актуальним дослідження можливостей оптимізації логістичних процесів за допомогою інноваційних освітніх підходів. У цій статті автори пропонують використовувати синергію нейропедагогіки та робототехніки для розроблення нових методів навчання, які допоможуть підготувати кваліфікованих фахівців з логістики й управління ланцюгами постачання.

У контексті даного наукового дослідження нейропедагогіка досліджує механізми роботи людського мозку та використовує ці знання для розроблення нових методів навчання, а робототехніка використовується для створення симуляційних середовищ, де здобувачі освіти можуть практикувати логістичні процеси в безпечному та контрольованому середовищі. Синергія нейропедагогіки та робототехніки відкриває нові можливості для освіти та підготовки фахівців з логістики.

Автори пропонують використовувати наступні інноваційні освітні підходи (табл. 1, табл. 2).

Таблиця 1 – Інноваційні освітні підходи на базі синергії нейропедагогіки та робототехніки

Інноваційний освітній підхід	Нейропедагогічні методи	Робототехніка
Персоналізоване навчання	Створення персоналізованих навчальних програм	Адаптація симуляційних середовищ і завдань
Інтерактивне навчання	Заохочення активного й інтерактивного навчання	Створення захоплюючих і реалістичних симуляцій
Гейміфікація навчання	Підвищення мотивації та залучення студентів	Застосування ігрових елементів
Адаптивне навчання	Враховання індивідуального прогресу та потреб	Аналізування даних про навчання й адаптація програм

Впровадження інноваційних освітніх підходів на базі синергії нейропедагогіки та робототехніки може мати ряд переваг:

- покращення засвоєння інформації та розвитку навичок здобувачів освіти;
- підвищення мотивації, залучення та зацікавленості студентів у навчанні;
- підготовка кваліфікованих фахівців з логістики й управління ланцюгами постачання, які зможуть оптимізувати логістичні процеси при експорті до ЄС;
- покращення конкурентоспроможності українських товарів і послуг на європейському ринку.

При цьому для впровадження інноваційних освітніх підходів необхідно розробити нові методи навчання та навчальні програми; забезпечити заклади освіти необхідним обладнанням і програмним забезпеченням; підготувати викладачів до використання нових методів навчання; сформувані сприятливе середовище для інновацій в освіті тощо.

Впровадження інноваційних освітніх підходів на базі синергії нейропедагогіки та робототехніки є потужним інструментом для оптимізації логістичних процесів при експорті до ЄС і покращення конкурентоспроможності як української економіки, так і української освіти.

Таблиця 2 – Детальний опис переваг

Інноваційний освітній підхід	Опис	Переваги
Персоналізоване навчання	Нейропедагогічні методи дозволяють враховувати індивідуальні особливості кожного студента, такі як стиль навчання, темп сприйняття інформації, сильні та слабкі сторони. Це дозволяє створювати навчальні програми, які максимально ефективно відповідають потребам кожного студента. Робототехніка може використовуватися для адаптації симуляційних середовищ та завдань до індивідуальних особливостей студентів. Це може зробити навчання більш персоналізованим та ефективним.	Цей підхід може призвести до кращого засвоєння інформації, розвитку навичок та мотивації студентів.
Інтерактивне навчання	Нейропедагогічні методи сприяють активному та інтерактивному	Цей підхід може призвести до

	навчанню, яке дозволяє студентам краще засвоювати інформацію та розвивати навички. Віртуальна та доповнена реальність можуть використовуватися для створення захоплюючих та реалістичних симуляцій логістичних процесів, що дозволить студентам зануритися в реальні умови роботи. Це може зробити навчання більш цікавим та ефективним.	кращого розуміння та застосування знань, розвитку навичок вирішення проблем та критичного мислення.
Гейміфікація навчання	Нейропедагогічні методи підкреслюють важливість мотивації та залучення студентів до навчального процесу. Гейміфікація навчання з використанням робототехніки може зробити навчання більш цікавим та захоплюючим, що може призвести до кращого засвоєння інформації та розвитку навичок.	Цей підхід може підвищити мотивацію, залучення та зацікавленість студентів у навчанні, що може призвести до кращої успішності.
Адаптивне навчання	Нейропедагогічні методи сприяють адаптивному навчанню, яке враховує індивідуальний прогрес та потреби кожного студента. Штучний інтелект може використовуватися для аналізу даних про навчання студентів та адаптації навчальних програм та завдань відповідно до їх індивідуального прогресу.	Цей підхід може допомогти кожному студенту досягти успіху, незалежно від його початкового рівня знань та навичок.

Впровадження інноваційних освітніх підходів на базі синергії нейропедагогіки та робототехніки цілком допоможе Україні підготувати кваліфікованих фахівців з логістики й управління ланцюгами постачання, які зможуть оптимізувати логістичні процеси при експорті до ЄС.

Інформаційні джерела

1. Кузнєцова Т. Найближча перспектива менеджменту організацій – управління персоналом. Збірник наукових праць «Економічний аналіз», Вип. 3, – 2021. – С. 160-165.

URL: <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1582044>